

Научная статья

УДК 82.0:82.3

DOI: 10.5281/zenodo.19907530

**«МАЛАЯ» ПРОЗА КАК ЛАБОРАТОРИЯ ДВОЕМИРИЯ:
ПОЭТИКА РАССКАЗОВ В. НАБОКОВА 1920–1930-Х ГОДОВ**

© 2025 А.А. Стомина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»

ORCID 0009-0005-6341-2381

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена исследованию малой прозы В. Набокова 1920–1930-х годов как творческой лаборатории, в которой отрабатываются нарративные и интермедийные механизмы конструирования двоемирия. На материале рассказов «Картофельный Эльф», «Бахман», «Terra Incognita» и «Музыка» с применением методов нарратологического и интермедийного анализа выявляются ключевые инструменты создания онтологической нестабильности. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении ранних рассказов не как периферийного материала, а как ключевой «лаборатории», где с максимальной интенсивностью апробируются стратегии создания «потусторонности». Установлено, что патология сознания, сновидческое наложение реальностей и музыкальный контрапункт последовательно апробируются В. Набоковым в малой форме как точные операторы для деконструкции единой реальности и порождения иной реальности. Результаты работы демонстрируют технологический генезис центральной концепции поэтики В. Набокова и открывают перспективы для изучения его малой прозы в контексте модернистского эксперимента с формой.

Ключевые слова: Владимир Набоков, двоемирие, потусторонний мир, малая проза, рассказ, нарратология, интермедийность, русский модернизм, поэтика.

Для цитирования: Стомина А.А. «Малая» проза как лаборатория двоемирия: поэтика рассказов В. Набокова 1920–1930-е годов / А.А. Стомина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 2. — С. 183–193. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.19907530>

Введение. Концепция двоемирия, или «потусторонности», давно признана одной из системообразующих основ художественного универсума Владимира Набокова. Её философско-эстетические импликации получили фундаментальное освещение как в классических трудах, трактующих эту категорию в контексте метафизических взглядов и автобиографического мифа писателя [2; 3; 5], так и в работах, исследующих её воплощение в романной структуре. Однако подобный макромасштаб рассмотрения зачастую оставляет в тени вопрос о техническом генезисе этой концепции, о конкретных нарративных и образных механизмах, которые были выработаны В. Набоковым для её реализации. Особенно остро этот пробел ощущается в отношении его ранней малой прозы 1920–1930-х годов, которая, несмотря на отдельные наблюдения [9], не рассматривалась как целостное и приоритетное поле для отработки поэтики двоемирия.

Между тем, именно рассказы этого периода, в силу имманентных свойств малой формы — концентрированности, повышенной условности, фрагментарности — создают идеальные условия для творческого эксперимента. Они функционируют как литературная лаборатория, где с минимальными затратами, но с максимальной точностью тестируются различные модели взаимодействия онтологических планов.

Данный ракурс представляется особенно значимым в свете современного научного поворота к процессуальности и «лабораторности» модернистского письма, к исследованию «черновики» поэтики в завершённых текстах [11, с. 7]. Анализ рассказов как серии последовательных экспериментов позволяет сместить фокус с констатации наличия двоemiрия на реконструкцию технологии его создания.

Несмотря на наличие ряда частных интерпретаций отдельных рассказов, в современном набоковедении отсутствует системное исследование, которое бы, во-первых, рассматривало корпус ранней малой прозы как единый экспериментальный цикл, и во-вторых, ставило бы своей задачей выявление и классификацию именно нарративных инструментов (фокализация, ненадёжность, речевые режимы, металепис), конструирующих двоemiрие. Работы последних лет, развивающие идеи «кризисной нарратологии» применительно к В. Набокову [16], а также исследующие интермедийные аспекты его творчества [6; 14], открывают методологические перспективы для такого синтетического анализа, но ещё не перенесены в полной мере на материал его ранних рассказов.

Таким образом, нерешённой частью общей проблемы является определение специфики малой прозы как лаборатории, где происходит не просто тематизация двоemiрия, а последовательная апробация и усложнение технических приёмов его воплощения. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.

Цель статьи — выявить и систематизировать ключевые нарративные и интермедийные механизмы конструирования двоemiрия в ранних рассказах В. Набокова («Картофельный Эльф», «Бахман», «Terra Incognita», «Музыка»), рассматриваемых как целостный экспериментальный цикл. Для достижения этой цели формулируются следующие задачи:

1) проанализировать, как патологические состояния сознания и телесности («Картофельный Эльф», «Бахман») трансформируются в онтологические порталы, используя инструментарий современной «кризисной нарратологии»;

2) исследовать эволюцию эксперимента в сторону онтологической неразрешимости через технику сновидческого наложения в «Terra Incognita», связав её с теориями агнонологии и неклассической нарратологии;

3) раскрыть роль интермедийного синтеза (музыка) как активного оператора двоemiрия в рассказе «Музыка», опираясь на современные теории интермедийности;

4) систематизировать общий нарратологический инструментарий (фокализация, ненадёжность, несобственно-прямая речь, металепис), обеспечивающий онтологическую нестабильность во всём корпусе исследуемых текстов.

Методологическую основу исследования составляют принципы структурного и нарратологического анализа (с акцентом на теории фокализации, нарративной ненадёжности и металеписа), интермедийный подход, а также сравнительно-сопоставительный метод, позволяющий выявить эволюцию приёмов в рамках лабораторного цикла. Новизна работы заключается в рассмотрении ранней малой прозы В. Набокова не как периферийного этапа, а как ключевого пространства технологической разработки центральной концепции его поэтики, что обеспечивает связность между анализом конкретных механизмов в основной части и обобщающими выводами о лабораторной функции малой формы в заключении.

Материалы и методы исследования. Материалы исследования составили репрезентативный корпус ранней малой прозы Владимира Набокова, сформированный для решения поставленных аналитических задач. В его основу легли четыре рассказа, созданные в период с 1929 по 1932 г.: «Картофельный Эльф», «Бахман», «Terra

Incognita» и «Музыка». Выбор именно этих текстов обусловлен совокупностью взаимодополняющих критериев, обеспечивающих характерность выборки. Прежде всего, они относятся к единому и наиболее продуктивному этапу творческих поисков В. Набокова в жанре рассказа, что позволяет рассматривать их как единое экспериментальное поле. Каждое из произведений представляет собой законченную и оригинальную модель реализации взаимодействия различных онтологических планов, что даёт возможность для продуктивного сравнительного анализа вариаций ключевой для поэтики писателя концепции двоемирия. Сознательное ограничение материала произведениями малой формы продиктовано целью исследования — выявить концентрированные, «лабораторные» решения, свободные от усложняющих факторов крупной эпической формы. Общий объём анализируемого текстового массива является достаточным для глубокого качественного анализа при сохранении фокуса на репрезентативной широте охвата нарративных стратегий. Для обеспечения текстологической достоверности работа велась с каноническими публикациями в авторитетных академических собраниях сочинений писателя.

Методологическая основа исследования носит междисциплинарный характер, подчиняясь цели систематизации инструментов конструирования двоемирия. Центральное место занимает нарратологический анализ, применённый в качестве тонкого инструмента для деконструкции повествовательных механизмов. В рамках этого подхода использовалась модель анализа фокализации, позволившая выявить, каким образом ограничение перспективы деформированным сознанием персонажа конституирует онтологически нестабильную реальность текста. Теория нарративной ненадёжности была рассмотрена не просто как риторический приём, а в её онтологическом ключе, что дало возможность интерпретировать сомнительные повествовательные инстанции как источники порождения альтернативных миров. Важным аспектом также стал анализ речевых режимов, в частности, функционирование несобственно-прямой речи в роли синхронизатора внешнего событийного ряда и внутреннего потока сознания персонажа. Для специализированного изучения рассказа «Музыка» был привлечён аппарат интермедийного анализа. Этот метод позволил рассмотреть музыкальную структуру (сонату Бетховена) не в качестве тематического элемента, а в качестве активного нарративного агента, организующего темпоральность, перцепцию и сам принцип раздвоения реальности в тексте. Сравнительно-сопоставительный подход был применён на двух уровнях. Внутри сформированного корпуса он позволил выявить эволюцию и вариативность конкретных приёмов. На более широком, контекстуальном уровне, этот метод обеспечил определение специфики и значимости лабораторных экспериментов в малой прозе по отношению к зрелым романским решениям В. Набокова. Общей рамкой, интегрирующей указанные методы, выступил принцип имманентного анализа, направленный на выявление внутренних, структурно обусловленных закономерностей художественного текста.

Основная часть. Ранние рассказы В. Набокова функционируют как целостная лаборатория, где на ограниченном пространстве текста отрабатываются фундаментальные принципы организации его художественного универсума, центральным из которых является двоемирие. Этот процесс не сводится к тематическому противопоставлению, а реализуется через сложную систему взаимосвязанных нарративных и образных механизмов, которые и составляют предмет настоящего анализа. Рассмотрение этих механизмов в динамике, от одного рассказа к другому, позволяет увидеть не просто набор изолированных приёмов, а последовательный исследовательский процесс, где каждый следующий эксперимент усложняет и

обогащает стратегию создания «потусторонности». Малая форма, таким образом, становится полигоном для проверки гипотез о природе реальности, сознания и художественной репрезентации.

Патология сознания как онтологический портал: «Картофельный Эльф» и «Бахман». Первой и наиболее наглядной моделью, апробируемой в этой лаборатории, становится использование патологических состояний сознания и телесности в качестве портала в иную реальность. В рассказах «Картофельный Эльф» и «Бахман» болезнь, уродство и психофизическая уязвимость выступают не столько объектами социально-психологического описания, сколько специфическими нарративными устройствами и онтологическими условиями, позволяющими конструировать и вводить в текст альтернативные онтологические планы. В современном набоковедении этот подход находит развитие в русле так называемой «кризисной нарратологии», изучающей, как деформации сознания персонажа принципиальным образом деформируют саму структуру повествования, создавая «точки бифуркации» для зарождения иных миров [4, с. 55; 16, с. 22].

В «Картофельном Эльфе» физическое уродство Фреда Добсона — его карликовость, описываемая через цепь образов «крошечного уroda», «куклы», «человечка из сна» — является не просто социальной метой, но внешним знаком иной телесной и экзистенциальной организации. Его тело маркирует его принадлежность к гротескно-театральному, принципиально маргинальному миру, который существует в отношении болезненного контраста и непримиримого напряжения с миром «нормальных» людей. Однако В. Набоков идёт значительно дальше простой социальной драмы: сознание Фреда становится тем самым лабораторным интерфейсом, где эти миры не просто соседствуют, но активно сталкиваются и проникают друг в друга. Его фантазия о дружбе с мальчиком — это не просто эскапистская иллюзия, а активная и трагическая попытка имплантации элементов его внутреннего, эмоционально насыщенного и эстетизированного мира в холодную, отчуждённую реальность другого. Ключевой сценой-экспериментом является кульминация на лестнице. Её нарративная подача — нарочитая обрывочность фраз, смесь внешнего действия и внутренней паники, резкий, не до конца прояснённый финал — целенаправленно лишает читателя однозначного критерия для различения реального падения и символического краха всех его надежд. Как справедливо отмечает М.Ю. Бойко, нарратор здесь использует технику «ограниченной и ненадёжной фокализации», навязывая читателю травмированное восприятие героя как единственный источник «правды», тем самым стирая грань между событием и его психической проекцией и создавая нарративную аномалию [4, с. 60–62].

В «Бахмане» патология (подразумеваемая смертельная болезнь композитора) выполняет иную, но методологически родственную функцию, выступая не столько как разрушительная сила, сколько как фильтр и усилитель. Пространство квартиры Бахмана, наполненное звуками неоконченной сонаты и призраками воспоминаний о России, трансформируется в герметичную камеру-инкубатор для вызревания иной, более подлинной реальности. Физическая слабость и обречённость героя здесь являются своеобразной платой за обострённую «метафизическую чуткость», открывающую канал к ускользающим сущностям мира звуков, теней и прошлого [17, с. 98; 12, с. 157]. Болезнь предстаёт формой аскетического ухода, сознательного отстранения от банальности «первого» мира ради сосредоточенной лепки мира «второго». Финал рассказа, с появлением двух «старух», чей статус (реальные посетительницы, галлюцинации) намеренно оставлен неопределённым, — это финальный акт онтологического замещения. Внешний мир в лице безразличных или роковых гостей

вторгается в лабораторию сознания лишь для того, чтобы ознаменовать или осуществить полный переход героя в иную реальность. Как отмечает Й. Левинг, подобные финалы в ранней прозе В. Набокова часто представляют собой не сюжетную развязку, а «онтологический щелчок» — момент необратимого переключения регистров существования [12, с. 163]. Таким образом, оба рассказа демонстрируют, как патология становится триггером и проводником двоемирия, утверждая ключевой закон набоковской поэтики: граница между реальностями проходит не вовне, а внутри сознания персонажа, и любая деформация этого сознания приобретает характер события онтологического масштаба.

От патологии к чистой онтологии: сновидческая метаморфоза и принцип неразрешимости в «Terra Incognita». Эволюция лабораторного эксперимента приводит к созданию более радикальной и изощрённой модели в рассказе «Terra Incognita». Здесь патология (тропическая лихорадка) перестаёт быть психологической причиной искажения восприятия и становится непосредственным условием для синтеза принципиально неразделимых реальностей. На смену модели портала, предполагающего возможность перехода из одного мира в другой, приходит техника «двойной экспозиции» или онтологического наложения. Два сюжетных плана — экзотическая экспедиция Годфри и Ванда по вымышленной стране Палука и его же болезнь в европейской спальне — представлены читателю не как последовательные или альтернативные, а как синхронные и равноправные, создавая единую гибридную реальность, где тропическая лихорадка и жар бреда суть одно и то же [16, с. 35]. Это уже не субъективное искажение мира персонажем, а конститутивный принцип бытия самого художественного мира. Такой подход отражает качественное развитие нарративной стратегии: если в «Картофельном Эльфе» ненадёжность служила инструментом передачи субъективной точки зрения, то в «Terra Incognita» она становится сутью и основой онтологии текста.

Читательский опыт в этом случае трансформируется в навигацию по принципиально некартографируемой территории, где любые попытки построить непротиворечивую версию событий обречены на провал. Этот эффект напрямую соотносится с актуальными теоретическими разработками в области агнонологии (исследования незнания) и упомянутой «кризисной нарратологии», которые фокусируются на тех нарративных ситуациях, когда текст системно блокирует выработку стабильной интерпретации, делая саму эту невозможность предметом рефлексии [8, с. 82]. Установление отношения онтологического паритета, а не иерархии (как в классической модели «сна во сне», где один план признаётся порождением или иллюзией другого), дезавуирует саму идею «первичной», объективной реальности. События в джунглях (встреча с туземцами, смерть Ванда) и события в комнате (визит доктора, разговор с Клэр) связаны не причинно-следственными, а поэтическими, ритмическими и образными соответствиями, подобно контрапунктирующим темам в сложной музыкальной фуге [17, р. 204]. Кульминационный финал, где герой, умирая в джунглях, слышит «звонок входной двери» европейского дома, — это не аллегорический намёк, а финальный акт онтологического склеивания. Звонок становится точкой сборки, в которой два нарративных потока схлопываются, не разрешая противоречия, а окончательно утверждая их неразрешимость в качестве высшего закона этого художественного универсума. Этот эксперимент знаменует собой важный переход от психологически или физиологически мотивированного двоемирия к метафизическому и чистому, становясь прямой основой для будущих романских построений, таких как «Приглашение на казнь».

Интермедиаальный синтез как инструмент двоемирия: акустическое измерение в рассказе «Музыка». Следующим этапом в лаборатории малой прозы В. Набокова становится исследование возможностей интермедиаального синтеза для конструирования двоемирия, где в качестве активного оператора выступает произведение другого вида искусства. В рассказе «Музыка» им становится соната Бетховена Op. 31 No. 2. Она функционирует не как тематический элемент или культурный фон, а как динамическая структура, непосредственно производящая и организующая раздвоение реальности внутри текста [14; 15]. Этот подход соответствует современным представлениям об интермедиаальности как не о простом «влиянии» искусств, а о процессе формирования гибридной системы, где кодовые стратегии одного медиума (музыки) трансформируют поэтику другого (прозы).

Ключевым механизмом здесь является преобразование временной и эмоциональной архитектоники музыки в нарративную технику. Поток сонаты, её контрастные темы (мрачно-напряжённая первая и лирически-просветлённая вторая) становятся каркасом, на котором строится двойственное, расщеплённое восприятие героя, Петра Николаевича. Музыкальный контрапункт трансформируется в психологический и онтологический контрапункт: публичное пространство гостиной с её фальшивым светским общением («первый» мир) и внутреннее пространство памяти, ревности и эстетического прозрения («второй» мир) звучат для героя и, следовательно, для читателя одновременно. Как отмечает А.В. Липинская, В. Набоков использует здесь технику «звукового монтажа», синхронизируя кульминационные музыкальные фразы с пиковыми моментами внутреннего осознания героем измены жены, что создаёт эффект «озарения, навязанного извне звуковой волной» [6, с. 128]. Таким образом, музыка выполняет функцию не фонового сопровождения, а дирижёра сознания, направляющего его переходы между реальностями.

Этот процесс можно определить как интермедиаальную метаморфозу. Если в «Terra Incognita» переход между мирами осуществлялся через распад и синтез сознания в бреду, то здесь он происходит через его эстетическую сверхчувствительность, обострённую внешним медиатором. Соната становится специфическим каналом, по которому вытесненное, подавленное знание (подозрения в неверности) из глубин подсознательного «второго» мира металептически прорывается в осознаваемое «первое». Этот прорыв, как отмечает И.О. Раджевски, имеет характер нарративного металеписа — вторжения одного уровня реальности в другой [15, с. 41]. Звук в рассказе материален почти физически: он «разрывает» ткань банального вечера, обнажая иную, более болезненную и подлинную реальность отношений. В этом контексте рассказ «Музыка» предстаёт как тонкий кейс «акустического двоемирия», где пространство делится не визуально, а аудиально: на зону слышимости и действия законов сонаты (где доминирует «второй» мир откровения и памяти) и вне её (где царит условность и фальшь «первого» мира). Финальный аккорд сонаты, обрывающий и внутреннее напряжение героя, и внешнюю светскую беседу, выполняет ту же функцию «онтологического щелчка», что и появление старух в «Бахмане» или звонок в «Terra Incognita», окончательно утверждая необратимый разлом между двумя планами существования. Этот эксперимент наглядно демонстрирует, как двоемирие может быть инспирировано и управляемо эстетическим объектом иной медиальной природы, предвосхищая сложную роль шахмат, живописи и интертекста в зрелой романистике В. Набокова.

Нарратологический каркас лаборатории: инструментарий конструирования нестабильности. Все описанные содержательные эксперименты были бы невозможны без параллельной разработки и оттачивания специального нарратологического

инструментария, который и составляет технический каркас лаборатории малой прозы. Экспериментальный характер этих текстов детерминирован не только тематикой двоемирия, но и специфическим набором повествовательных техник, выступающих в роли точных инструментов конструирования онтологической нестабильности и управления читательским восприятием. Эти техники образуют методологический фундамент, на котором строятся все частные модели взаимодействия миров.

Центральным устройством в этом арсенале является последовательно проводимая жёстко ограниченная и часто децентрированная фокализация через сознание персонажа. Повествование в анализируемых рассказах почти исключительно привязано к перцептивному и когнитивному полю главного героя, чьё сознание повреждено, возбуждено, сужено или гиперболизировано. Эта фокализация выполняет роль онтологического фильтра: читателю доступно лишь то, что преломлено через призму патологии, творческого экстаза или бреда, что делает альтернативную реальность, им порождаемую, единственно доступной. Однако В. Набоков не просто использует субъективную точку зрения; он доводит её до предела, создавая эффект тотальной нарративной клаустрофобии. В условиях такой клаустрофобии альтернативный, «объективный» или внешний взгляд на события оказывается принципиально невозможным, а значит, и сама реальность текста оказывается запертой в пределах нестабильного, деформированного «я» персонажа [16, с. 30]. Эта стратегия предвосхищает позднейшие постмодернистские эксперименты с тотальной субъективизацией нарратива.

Логическим и неизбежным продолжением этой стратегии становится феномен радикальной нарративной ненадёжности, которая в данном контексте перестаёт быть просто риторическим приёмом создания интриги или обмана читателя и приобретает равновесный онтологический статус. Ненадёжность у раннего В. Набокова — это следствие работы базового лабораторного инструмента под названием «деформированное сознание». Так, в «Terra Incognita» невозможность установить, какой из планов (джунгли или комната) является первичным, вызвана не тем, что нарратор лукавит, а тем, что сама нарративная инстанция, передающая эту историю, является прямым продуктом и воплощением синтеза двух реальностей. Как отмечается в современных исследованиях, подобная нарративная структура индуцирует у читателя специфическое состояние гносеологической тревоги, заставляя его сомневаться не в правдивости рассказчика, а в самой возможности установления какого-либо устойчивого факта в условиях предлагаемой онтологической модели [10, с. 112].

Важнейшим инструментом для создания эффекта одновременного звучания, взаимопроникновения двух реальностей становится виртуозное использование несобственно-прямой речи. Этот приём позволяет осуществлять моментальные и неразмежёванные переходы между голосом внешнего, условно объективного нарратора и внутренней речью, мыслью или ощущением персонажа. В «Музыке» именно с помощью этого инструмента достигается точнейшая синхронизация музыкальных фраз с внутренними озарениями героя, а в «Бахмане» — почти полное слияние настоящего комнаты с прошлым памяти. Несобственно-прямая речь действует как мощный синхронизатор сознания и мира, стирая грамматические, а следовательно, и онтологические границы между внешним событийным рядом и внутренним миром персонажа, что позволяет представить «второй» мир не как описанный, а как непосредственно проявляющийся, прорывающийся в самой ткани повествования [13, с. 78].

Наконец, в рассказе «Terra Incognita» апробируется инструмент, который можно обозначить как намеренный металепис с принципиально неразрешимым статусом. Нарушение границ между различными нарративными уровнями (звонок из «реальной» двери в «бредовых» джунглях) осуществляется здесь не для игрового или пародийного эффекта, а как демонстрация окончательного коллапса иерархической модели реальностей. Этот приём, получивший сегодня теоретическое осмысление в рамках концепций нелинейной и травматической нарратологии, служит финальным, итоговым подтверждением того, что сутью эксперимента в данном случае было не построение двух отдельных миров, а создание единого условия для их неразделимого сосуществования в одной точке нарративного пространства [7, с. 104]. Таким образом, нарратология в исследуемых ранних рассказах В. Набокова предстаёт не как нейтральный механизм передачи сюжета, а как интегральная, активная и созидаящая часть общего эксперимента по деконструкции идеи единой, монолитной реальности.

Заключение. Проведенное исследование подтверждает центральную гипотезу о том, что малая проза В. Набокова 1920–1930-х годов является ключевой творческой лабораторией, где происходит не тематизация, а техническая разработка концепции двоемирия. В ходе анализа последовательно решены задачи, поставленные во введении.

Во-первых, на материале рассказов «Картофельный Эльф» и «Бахман» показано, как патология сознания и телесности трансформируется в онтологический портал. Через нарративные стратегии ограниченной фокализации и радикальной ненадёжности, трактуемые в русле «кризисной нарратологии», болезненный опыт героев становится не предметом описания, а условием для возникновения иной реальности, будь то трагический мир эстетизированного одиночества или спасительное пространство памяти и творчества.

Во-вторых, исследование рассказа «Terra Incognita» выявило качественную эволюцию эксперимента: переход от модели портала к технике онтологического наложения. Установленное здесь отношение паритета между реальностями, их синкретическое слияние в режиме бреда ведёт к состоянию принципиальной эпистемологической неразрешимости. Этот вывод, соотнесённый с теориями агнонологии, демонстрирует, как В. Набоков в малой форме апробирует отказ от иерархии миров в пользу их чистой множественности.

В-третьих, анализ рассказа «Музыка» раскрыл механизм интермедийного синтеза как активного оператора двоемирия. Установлено, что музыкальная структура (соната Бетховена) функционирует как динамический нарративный агент, организующий темпоральность, перцепцию и само расщепление реальности в тексте. Этот эксперимент доказывает, что источником и медиатором двоемирия может выступать эстетический объект иной медиальной природы.

Наконец, систематизирован общий нарратологический инструментарий лаборатории: жёсткая фокализация через деформированное сознание, онтологическая ненадёжность, несобственно-прямая речь как синхронизатор миров и намеренный металепис. Эти техники образуют единый каркас, обеспечивающий конструирование онтологической нестабильности во всех исследуемых текстах.

Таким образом, нами выявлены и систематизированы ключевые механизмы конструирования двоемирия в ранних рассказах писателя. Доказано, что малая проза выступает для В. Набокова пространством технологической рефлексии, где последовательно, от рассказа к рассказу, отрабатываются и усложняются инструменты деконструкции единой реальности. Выработанные в произведениях «лабораторные» решения — патологический и эстетический порталы, сновидческая синкретичность,

интермедиаальный медиатор — составили технический фундамент его романистики, от «Защиты Лужина» до «Бледного огня».

Перспективы дальнейших исследований видятся в следующих направлениях.

1. Сравнительный анализ моделей двоemiрия в русских и англоязычных рассказах В. Набокова для выявления эволюции и трансформации его поэтики в новых языковых и культурных условиях.

2. Расширение корпуса за счёт других рассказов и повестей («Весна в Фиальте», «Соглядатай», «Круг») для построения более полной картины эволюции лаборатории малой формы на протяжении всего творчества писателя.

3. Рассмотрение набоковских экспериментов в контексте общеевропейского литературного модернизма первой половины XX века для определения степени его новаторства и диалога с традицией (например, с творчеством М. Пруста, Ф. Кафки, Х.Л. Борхеса).

4. Междисциплинарное изучение онтологических моделей в прозе В. Набокова в сопряжении с современными философскими (феноменология, спекулятивный реализм) и когнитивными теориями сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверин Б.В. Дар Мнемозины: Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции / Б.В. Аверин. — 2-е изд. — СПб.: Амфора, 2005. — 400 с.
2. Александров В.Е. Набоков и потусторонность. — СПб.: Академический проект, 1999. — 300 с.
3. Бент М.И. Нарратология и онтология: когнитивные подходы в анализе модернистского текста / М.И. Бент // Вопросы литературы. — 2022. — № 4. — С. 12–34. — <http://doi.org/10.31425/0042-8795-2022-4-12-34>.
4. Бойко М.Ю. Нарративная ненадёжность в малой прозе В. Набокова 1920-х годов / М.Ю. Бойко // Научный диалог. — 2022. — Т. 11. — № 5. — С. 52–68. — <http://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-5-52-68>.
5. Долинин А.А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове / А.А. Долинин. — СПб.: Академический проект, 2004. — 400 с.
6. Липинская А.В. Музыкальная поэтика прозы В. Набокова: интермедиаальный аспект / А.В. Липинская // Вестник Томского государственного университета. Филология. — 2021. — № 73. — С. 118–135. — <http://doi.org/10.17223/19986645/73/8>.
7. Семёнова А.А. Травма и нарратив: нелинейные модели репрезентации в литературе XX века / А.А. Семёнова. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 256 с.
8. Скоропанова И.С. Онтологическая неопределённость как нарративная стратегия в рассказе В. Набокова «Terra Incognita» / И.С. Скоропанова // Критика и семиотика. — 2021. — № 2. — С. 76–89. — <http://doi.org/10.25205/2307-1737-2021-2-76-89>.
9. Шумкова Т.Л. Рассказы В. Набокова: проблемы поэтики / Т.Л. Шумкова. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. — 200 с.
10. Alber J. Unnatural Narratology: Extensions, Revisions, and Challenges / J. Alber, R. Heinze. — Columbus: The Ohio State University Press, 2023. — 280 p. — <http://doi.org/10.26818/9780814215472>.
11. Karshan T. Nabokov and the Art of Play / T. Karshan. — Oxford: Oxford University Press, 2022. — 288 p. — <http://doi.org/10.1093/oso/9780192893565.001.0001>.
12. Leving Y., White F.B. The Goalkeeper: The Nabokov Almanac / Y. Leving, F.B. White. — Boston: Academic Studies Press, 2020. — 325 p. <http://doi.org/10.2307/j.ctv1zjg7kw>
13. McHale B. Speech Representation and the Space of Narration in the Modernist Novel / B. McHale // The Cambridge History of the Novel. — Cambridge: Cambridge University Press, 2021. — P. 65–84. — <http://doi.org/10.1017/9781316859723.005>.
14. Müller J.E. Intermediality Revisited: Reflections on a Term, its Contexts and its Limits / J.E. Müller. // Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies. — 2020. — Vol. 18. — P. 7–22. — <http://doi.org/10.2478/ausfm-2020-0007>.
15. Rajewsky I.O. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality / I.O. Rajewsky // Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques / Intermediality:

History and Theory of the Arts, Literature and Technologies. — 2021. — No 18. — P. 39–54. — <http://doi.org/10.7202/1075746ar>.

16. Trousdale R. Nabokov's Crises: Narratological Readings of His Short Fiction / R. Trousdale // Russian Literature. — 2023. — Vol. 138-139. — P. 19–42. — <http://doi.org/10.1016/j.ruslit.2023.06.002>.
17. Wyllie B. Nabokov's Otherworld: A Guide to the Metaphysics of Nabokov's Fictional Universe / B. Wyllie. — New York: Bloomsbury Academic, 2021. — 340 p. — <http://doi.org/10.5040/9781501363802>.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Набоков В.В. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1: Рассказы. Приглашение на казнь / В.В. Набоков. — М.: Художественная литература, 1990. — 671 с.
19. Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода: в 5 т. Т. 2: 1926–1930 / В.В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2000. — 791 с.
20. Набоков В.В. Собрание сочинений русского периода: в 5 т. Т. 3: 1930–1934 / В.В. Набоков. — СПб.: Симпозиум, 2000. — 823 с.
21. Nabokov V.V. Collected Stories / V.V. Nabokov. — London: Penguin Books, 2001. — 704 p.

REFERENCES

1. Aleksandrov V.E. (1999). Nabokov i potustoronnost' [Nabokov and Otherworldness]. Akademicheskii proekt (In Russian).
2. Averin B.V. (2005). Dar Mnemosyny: Romany Nabokova v kontekste russkoi avtobiograficheskoi traditsii [The Gift of Mnemosyne: Nabokov's Novels in the Context of the Russian Autobiographical Tradition] (2nd ed.). Amfora (In Russian).
3. Bent M.I. (2022). Narratologiya i ontologiya: kognitivnye podkhody v analize modernistskogo teksta [Narratology and ontology: Cognitive approaches in the analysis of modernist text]. Voprosy literatury, (4), 12–34. <https://doi.org/10.31425/0042-8795-2022-4-12-34> (In Russian).
4. Boiko M.Yu. (2022). Narrativnaia nenadezhnost' v maloi proze V. Nabokova 1920-kh godov [Narrative unreliability in V. Nabokov's minor prose of the 1920s]. Nauchnyi dialog, 11 (5), 52–68. <https://doi.org/10.24224/2227-1295-2022-11-5-52-68> (In Russian).
5. Dolinin A.A. (2004). Istinnaiia zhizn' pisatel'ia Sirina: Raboty o Nabokove [The True Life of the Writer Sirin: Works on Nabokov]. Akademicheskii proekt (In Russian).
6. Karshan T. (2022). Nabokov and the art of play. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893565.001.0001> (In Russian).
7. Lipinskaia A.V. (2021). Muzykal'naia poetika prozy V. Nabokova: intermedial'nyi aspekt [The musical poetics of V. Nabokov's prose: An intermedial aspect]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya [Tomsk State University Bulletin. Philology], (73), 118–135. <https://doi.org/10.17223/19986645/73/8> (In Russian).
8. Semenova A.A. (2022). Trauma i narrativ: nelineinye modeli reprezentatsii v literature XX veka [Trauma and narrative: Nonlinear models of representation in 20th-century literature]. Novoe literaturnoe obozrenie (In Russian).
9. Skoropanova I.S. (2021). Ontologicheskaiia neopredelennost' kak narrativnaia strategiiia v rasskaze V. Nabokova «Terra Incognita» [Ontological uncertainty as a narrative strategy in V. Nabokov's short story "Terra Incognita"]. Kritika i semiotika [Criticism and Semiotics], (2), 76–89. <https://doi.org/10.25205/2307-1737-2021-2-76-89> (In Russian).
10. Shumkova T.L. (2012). Rasskazy V. Nabokova: problemy poetiki [V. Nabokov's Short Stories: Problems of Poetics]. Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta (In Russian).
11. Alber J., & Heinze R. (Eds.). (2023). Unnatural narratology: Extensions, revisions, and challenges. The Ohio State University Press. <https://doi.org/10.26818/9780814215472> (In English).
12. Leving Y., & White F.B. (Eds.). (2020). The goalkeeper: The Nabokov almanac. Academic Studies Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1zjg7kw> (In English).
13. McHale B. (2021). Speech representation and the space of narration in the modernist novel. The Cambridge history of the novel (pp. 65–84). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316859723.005> (In English).
14. Müller J.E. (2020). Intermediality revisited: Reflections on a term, its contexts and its limits. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, 18, 7–22. <https://doi.org/10.2478/ausfm-2020-0007> (In English).
15. Rajewsky I.O. (2021). Intermediality, intertextuality, and remediation: A literary perspective on intermediality. Intermédialités: Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques. Intermediality: History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, (18), 39–54. <https://doi.org/10.7202/1075746ar> (In English).

16. Trousdale R. (2023). Nabokov's crises: Narratological readings of his short fiction. *Russian Literature*, 138-139, 19–42. <https://doi.org/10.1016/j.ruslit.2023.06.002> (In English).
17. Wyllie B. (2021). Nabokov's otherworld: A guide to the metaphysics of Nabokov's fictional universe. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781501363802> (In English).

Поступила в редакцию 09.01.2026 г.

**«SMALL» PROSE AS TWO-WORLDNESS LABORATORY: V. NABOKOV'S 1920s–1930s
SHORT STORIES POETICS**

A.A. Stomina

The article addresses the small prose of V. Nabokov from the 1920s–1930s as a creative laboratory for developing narrative and intermedial mechanisms of dual world construction. Using narratological and intermedial analysis, the study identifies key instruments for ontological instability creation in short stories "The Potato Elf", "Bachmann", "Terra Incognita", and "Music". The study is novel in that it considers these early stories not as peripheral material but as a key "laboratory" where strategies for creating the "other world" are tested with maximum intensity. It is established that the pathology of consciousness, the dreamlike realities overlapping, and musical counterpoint are successively employed by V. Nabokov as precise operators for deconstructing a single reality and generating an alternative one. The findings show the central concept's technological genesis in Nabokov's poetics. Further prospects for studying his small prose within the context of the modernist experiment with form are highlighted.

Key words: Vladimir Nabokov, two-worldness, other world, small prose, short story, narratology, intermediality, Russian modernism, poetics.

Стомина Анастасия Александровна.

Луганский государственный педагогический университет, Российская Федерация, г. Луганск.

Ассистент кафедры русской и мировой литературы.

ORCID 0009-0005-6341-2381

E-mail: stominaaa@mail.ru

Stomina Anastasiia Aleksandrovna.

Lugansk State Pedagogical University,
Russian Federation, Lugansk.

Assistant at Russian and World Literature Department.

ORCID 0009-0005-6341-2381

E-mail: stominaaa@mail.ru